

O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

ISSN: 2992-9008
UDK: 37

TA’LIM VA TARAQQIYOT

Ilmiy-uslubiy jurnali

2025-YIL, 2-SON

journal.namspi.uz

Bosh muharrir: Namangan davlat pedagogika instituti rektori B.E.Xusanov
Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor M.R.Qodirxonov
Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i J.A.Yuldashev

TAHRIR HAY'ATI

Aniq va tabiiy fanlar: k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, k.f.d., prof. N.Vohidova, k.f.d., dots. M.Qodirxonov, b.f.d., dots. A.Batashov, f-m.f.n., dots., T.Abdullayev, p.f.n., dots. M.Eshnazarova, p.f.n., dots. G'. Nafasov, p.f.n., dots. M.Boltayeva.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. A.Qayumov, PhD, dots. Sh.Xudoyqulov, PhD, dots. Abdunazarov.

Ijtimoiy gumanitar fanlar: s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d., prof. A.Rasulov, f.f.d., prof. M.Ismoilov, i.f.d., dots. N.Sotivoldiyev, t.f.n., dots. A.Isoqboyev, f.f.n., dots. O.Mamatov, t.f.n., dots. Z.Haydarov, PhD. J.Yuldashev, PhD. A.Abdullayev.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. X.Najmiddinova, p.f.d., prof. T.Ismoilov, p.f.d., prof. S.Abdullayev, p.f.d., prof., M.Y.Sobirova, p.f.d., prof., R.Zamilova, p.f.d., prof. Sh.Xujamberdiyeva, p.f.d., dots. M.Asqarova, PhD, dots. M.Asranboyeva.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, f.f.d., dots. X.Shokirova, p.f.n., dots. S.Misirov, p.f.n., dots. Sh.Ubaydullayev, PhD., dots. P.Lutfullayev, PhD., dots. M.Yakubbayev.

Texnik muharrir: R.Tursunov

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316-uy.

Pochta indeksi: 160136, **Faks:** (0369) 227-27-21,

Email: Info@namspi.uz

“Ta’lim va taraqqiyot” ilmiy-uslubiy jurnali elektron to’plam sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA)ning 2022-yil 25-oktabrdagi № 045044 raqamli guvohnomasi asosida chop etiladi. Jurnal Oliy Attestatsiya komissiyasining 2024-yil 30-noyabrdagi (№ 364/5) yig‘ilishi qaroriga asosan pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa fanlari doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan. UDK: 37, Xalqaro standartlashtirish raqami (ISSN): 2992-9008. “Ta’lim va taraqqiyot” ilmiy-uslubiy jurnalining 2025-yil 2-soni NamDPI Ilmiy-texnikaviy Kengashining 10-may 2025-yildagi 5-sonli kengaytirilgan yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to’plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 5). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

TERMINLAR SOHALARARO KONVERSIYASINING IZOHLI LUG'ATLARDAGI TAVSIFI

Xashimova Xurshida Djuraxanovna,

University of Business and Science

Til va adabiyot ta'limi kafedراس dotsenti v.b.,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Namangan, O'zbekiston

xashimovaxurshida1@gmail.com +99897-2317501

Annotatsiya. Ma'lum bir soha terminlarining boshqa sohalarda terminologik tizimlariga o'tishi (transterminlashuvi) obyektiv sabablar, turli sotsiolingvistik omillar tufayli amalga oshishi, shuningdek, metafora, metonimiya, vazifadoshlik kabi ko'chimlar asosida yuzaga kelishi tahlilga tortilgan. Ushbu maqolada texnik va tabiiy fanlarga oid terminlarni ensiklopedik lug'at misolida ko'rib chiqilgan va o'zbek tilidagi texnik terminlarda differentsiatsiya hodisasi zamonaviy ilm-fan yangi sohalarning paydo bo'lishi bilan, integratsiya hodisasi esa fanlar o'rtasida mushtarak tadqiqot sohalari yuzaga kelishi haqida bildirgan fikr-mulohazalari yoritilgan.

Tayanch so'zlar: lug'at, soha terminlari, terminologik tizim, differentsiatsiya, integratsiya, abberatsiya, transterminlashuvi, assimilyatsiya.

DESCRIPTION OF INTERDISCIPLINARY CONVERSION OF TERMS IN EXPLANATORY DICTIONARIES

Abstract. The analysis of the transition (transtermination) of terms from one field to the terminological systems of other fields is carried out due to objective reasons, various sociolinguistic factors, as well as the occurrence of such transfers as metaphor, metonymy, and functional similarity. This article examines the terms of technical and natural sciences on the example of an encyclopedic dictionary and highlights the opinions expressed in the technical terms of the Uzbek language that the phenomenon of differentiation in modern science is associated with the emergence of new fields, and the phenomenon of integration is associated with the emergence of joint research areas between disciplines.

Keywords: dictionary, field terms, terminological system, differentiation, integration, aberration, transtermination, assimilation.

ОПИСАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНВЕРТАЦИИ ТЕРМИНОВ В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ

Абстрактный. Анализ перехода (транстерминации) терминов из одной области в терминосистемы других областей осуществляется в силу объективных причин, различных социолингвистических факторов, а также на основе таких переносов, как метафора, метонимия, функциональное сходство. В данной статье на примере энциклопедического словаря рассматриваются термины, относящиеся к

техническим и естественным наукам, и освещаются мнения, выраженные в технических терминах на узбекском языке, о том, что явление дифференциации связано с возникновением новых направлений современной науки, а явление интеграции связано с возникновением совместных направлений исследований между науками.

Ключевые слова: словарь, отраслевые термины, терминологическая система, дифференциация, интеграция, абберация, транстерминация, ассимиляция.

KIRISH

Ma'lum bir soha terminlarining boshqa sohalar terminologik tizimlariga o'tishi (transterminlashuvi) obyektiv sabablar, turli sotsiologik omillar tufayli amalga oshadi. Ular aksar hollarda metafora, metonimiya, vazifadoshlik kabi ko'chimlar asosida yuzaga keladi (Ismailov, 2011, 6-bet). So'zlar ma'nosidagi bu kabi noaniqliklar, ikki xil tushunchani ifodalashi olimlarni birmuncha chalkashliklarga olib kelmoqda.

O'zbek tilidagi texnik terminlarda differentsiatsiya hodisasi zamonaviy ilm-fan yangi sohalarining paydo bo'lishi bilan, integratsiya hodisasi esa fanlar o'rtasida mushtarak tadqiqot sohalarini yuzaga kelishi bilan bog'liq.

Differentsiatsiya hodisasining terminologiya uchun ahamiyatli jihati – o'zaro mushtarak yoki chatishgan fanlarga xos terminlarning ma'nosida farqlanish yuzaga kelishidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

So'zlarning terminologik sathga ko'chishi yoki aksincha hodisalar rus tilshunosligida T.I.Panko, G.P.Matsyuk, V.M.Rusanivskiy, G.V.Chornovol, o'zbek tilshunosligida A.Madvaliyev, D.X.Kadirbekova, X.E.Yodgorov, N.O'.Usmonov, Z.Miraxmedova, D.A.Xatamova, Sh.Iskandarova, B.M.Mirsanov, M.Ahatova, R.J.Sharopovalar tomonidan o'rganilgan. Ular mazkur jarayonlarni "semantik o'zgarishlarning eng yuqori cho'qqisi" (Крыжановская, 1987, 48-bet) ekanligi, bunda sotsial omillarning o'рни (Мацюк, 1984, 68-bet) i alohida ta'kidlab o'tganlar. Jumladan, texnik-texnologik taraqqiyotning yangi konseptlarni yuzaga keltirishiga alohida e'tibor qaratilgan tadqiqotlardan biri M.Mirakmalovning "Tabiiy geografik terminlarning shakllanishida xalq atamalarining o'рни" mavzusidagi dissertatsiyasi (Миракмалов, 1998, dis, 17-bet) da qadimgi turkiy til, eski o'zbek tilidagi juda ko'p

ilmiy terminlar hozirgi o'zbek adabiy tilida ishlatilmay, xalq shevalarida qo'llanishi, mazkur manbadan unumli foydalanish zarurligini ta'kidlaydi.

R.Sharopovning tadqiqoti (Sharopova, 2019, dis, 19-bet)da esa ijtimoiy-siyosiy leksika hamda ijtimoiy-siyosiy terminologiya tushunchalari farqiga alohida diqqat qaratib, ilmiy doirada ijtimoiy-siyosiy leksika tushunchasi faolroq ekanligini aniqlaydi. Ma'lum bo'ladiki, mazkur guruh terminlarining til ommasiga tushunarli bo'lishi shunchaki funksional belgilardan hisoblanib, barchaga ma'lumlik determinlashish (terminlikdan chiqish) yuz berganligini bildirmaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

So'z ma'nolarining kengayishi va torayishi so'zlarda yuz beradigan asosiy semantik o'zgarishlar hisoblanadi. Terminlarga nisbatan ishlatilganda "maxsuslashtirish", ijtimoiy xoslangan so'zlarga nisbatan "chegaralanish" kabi sinonimlari qo'llanadi.

So'z ma'nosining kengayishi esa semantik generalizatsiya deb ham ataladi.

So'z ma'nosining torayishi so'zning umumiy atash vazifasidan uzoqlashib, torroq, xususiyyoq ma'nosini ifodalashi demakdir.

So'z ma'nosining torayishi quyidagi omillar natijasida yuz beradi:

1. Uslubiy xoslanish orqali. Umumleksikada qo'llanuvchi so'zlarning termin sifatida e'tirof etilishi ularning ma'nosida torayish yuz berganini ko'rsatadi.

Terminologizatsiya jarayonida so'zning semantik qurilishida restrukturizatsiya yuz beradi, denotatning ayrim ikkilamchi semalari faollashadi.

Shu jihatdan, tilda yangi hosil qilingan terminlarni tuzilishiga ko'ra ikki xil tasniflashimiz mumkin:

a) so'z-terminlar;

b) termin birikmalar (Vaskovets, 2013, 765)

Oy so'zi samoviy jism, yilning o'n ikkidan birining nomi, shuningdek, ko'chma ma'noda oy yuz, oy shaklidagi bezak ma'nosini bildirish bilan birga – boldoq, bolta, gul so'zlari bilan birikma hosil qiladi.

Oyboldoq – Isirg'aning oltin, kumush, misdan uch-to'rt kunlik oyga o'xshatib ishlangan, naqshsiz, shokilasiz bir turi.

Oybolta – Boltaning tig'i yarim oy shaklida, ikki uchi gajak bo'lib qayrilib kelgan, dastasi uzun bir turi; tabar. Boltaning qassoblar g'o'sht chopadigan va ro'zg'orda ishlatiladigan kichik bir turi (O'TIL – 3-98).

2. Juft so'z tarkibida o'z ma'nosini kuchsizlanishi bilan.

Akademik A.Hojiyev juft so'zlar tarkibidagi qismlarning semantik strukturasi haqida gapirar ekan, juft so'zlar tarkibida qismlar yasama so'z sifatida qabul qilinmasligi, qismlarning o'zaro munosabati zid-sinonim yoki yaqin ma'noli bo'lishini yozadi (Xo'jayev, 1963, 41-bet).

Sa'y so'zi diniy-ma'rifiy terminologiyada "haj ziyorati chog'ida Safo va Marva tepaliklari o'rtasida yugurish"ni ifodalaydi, shuningdek, umumleksikada *intilish*, *ishtiyiq*; *urinish*, *harakat*; *hafsula* ma'nolariga ega. Biroq qo'llanishda odatda sa'y etmoq (yoki qilmoq) qo'shma fe'li, sa'y-harakat juft so'zi tarkibida qo'llanib, "astoydil harakat qilmoq; tirishmoq" (O'TIL – 3-465) ma'nosini ifodalaydi. Bundan ma'lum bo'ladiki, "sa'y" diniy terminologiyada bir tomondan, umumxalq tilida juft va takroriy so'z tarkibida kelib ikkinchi tomondan ma'no torayishiga uchraydi. O'z o'rnida tan olish kerakki, har ikki omil bir-biridan mustaqil ravishda yuz bergan bo'lishi mumkin.

3. Jonli so'zlashuvda tor ma'noda ishlatish orqali.

Kompyuter (ingl. computer < lot. computare – hisoblamoq, hisoblab chiqmoq) Murakkab qurilmaga ega bo'lgan elektron hisoblash mashinasi. *Tig'iz va g'oyat mas'uliyatli uchastkalarda kompyuter va avtomatlar keng joriy etilyapti.* (Gazetadan).

So'zlashuv nutqida asosan "hujjatlar bilan ishlash, tahrirlashga mo'ljallangan qurilma" sifatida, ayrim hollarda "o'ta aqli" (kallasi kompyuter) ma'nolarini ifodalaydi.

4. Sohaviy qo'llanish orqali.

Ayrim so'zlar umumleksikada ham, sohaviy terminologiyada ham qo'llanadi. Jumladan, *bayt* so'zi adabiyotshunoslik, musavvirlik, shuningdek, bank sohasiga oid terminlar sirasiga kiradi.

Bu semantik jarayon birmuncha tarixiy taraqqiyotga ega bo'lib, bir qismi o'zbek tili imkoniyatlaridan tashqarida yuz bergan. Jumladan, bayt I etimologik

jihattan “uy”, “hovli” ma’nosini bildirib, arab adabiyotshunos olimi Xalil ibn Ahmad tomonidan “aruz vaznida yozilgan g’azal, qasida, masnaviy kabi asarlarning bir butun ikki misrasi, bandi” ma’nosida qo’llangan. Bu ma’noning torayish holati hisoblanadi.

Texnika va texnologiyaning rivojlanishi natijasida bu terminning ma’nolari ham tarmoqlanib, har bir sohada torroq ma’noda ishlatiladi.

Axborot uzatish va tele-radiouzatuvlarning amalga oshishi shu tushuncha bilan bog’liq ravishda “Signal darajasi, yorqinlik, ranglilik haqidagi axborotni muayyan kodga muvofiq ifodalaydigan bitlar guruhi” bilan bog’liq. Raqamli televideniya, guruhdagi bitlar soni odatda 8 yoki 10 ga teng (Таджибаев, 2014, 37-bet).

Informatika va kibernetika sohasining rivojlanishi ortidan so’zning faollik darajasi va tushunilishi ortdi. Biroq bu ma’no ham yuqoridagilariga nisbatan toraya borgan: “Inf. Xotiraning eng kichik adreslanadigan birligi (birgalikda qayta ishlanadigan bitlar ketma-ketligi). 8 ta ikkilik razryadni (bit ni) o’zida saqlaydi. Xotira hajmining o’lchov birligi hisoblanadi” (Сайфулин, 2011, 59-bet).

Televideniye va texnikada *bayt* terminining uzatilish miqdoriga urg’u berilsa, kompyuter texnologiyalarida uning xotiradan joy olish hajmiga e’tibor qaratilgan: “Inf. Raqamli axborotni qayta ishlash va saqlash birligi; bir paytda kompyuter qayta ishlaydigan bitlar yig’indisi (Ликонцев, 2016, 34-bet).

Bayt terminining semantikasida “o’lchov birligi” ma’nosi yadro vazifasini orqali sohalarda bog’liqlikni yuzaga keltiradi. So’ng “daraja”, “hajm” semalari faollashgan holda, yaqinroq bo’lgan boshqa sohalarga termin sifatida qabul qilingan.

5. Ma’nosidagi hissiy-ta’siriy bo’yoqning yo’qolishi orqali. Umuman olganda, terminlar ilmiy nutqqa mansub bo’lganligi tufayli ham ularda hissiy-ta’siriy bo’yoq bo’lmaydi. Umumleksikadan terminologik leksikaga o’tganda shu belgilarini (emotik semalarini) ham yo’qotib, ma’nosi torayadi.

Masalan, *Baliqko’z* so’zlashuv nutqida “ko’zi chaqchaygan, chaqchayma ko’z” ma’nosida nisbiy salbiy bo’yoqqa ega. (O’TIL – 1-148) *Baliqko’z* botanikada “sho’radoshlar oilasiga mansub, sho’rxok erlarda o’sadigan bir yillik o’t” ma’nosini bildirganda, bu bo’yoq yo’qolganini ko’ramiz.

6. Soʻzlarning salbiy boʻyoq bilan ishlatilishi. [*pejoration*] Jumladan, ingliz tilidagi vulgar soʻzi eski ingliz tilida “oddiy” maʼnosini bildirgan. Keyinchalik “qoʻpol, buzuq” maʼnolari yuklanib, oʻzbek tiliga shu semantik qurilish bilan oʻzlashgan.

Garchi terminologik leksikada salbiy-ijobiy boʻyoq kuzatilmasa-da, ayrim terminlarning shakllanishida shu boʻyoqqa asoslangan semalar yuzaga chiqadi.

Qoʻgʻirchoq umumleksikada “Odamga yoki boshqa biror narsaga oʻxshatib yasalgan bolalar oʻyinchogʻi”, koʻchma maʼnoda “boshqalarning amri, istagi bilan ish yurgizolmaydigan kishi, hokim; hukumat va shu kabi”larni ifodalaydi.

Soʻzning tarix, siyosatshunoslikka oid “qoʻgʻirchoq hukumat” birikmasidagi maʼnosi boshqa tillardan kalkalangan boʻlsa-da, terminning shakllanishida metaforik koʻchish va kinoya maʼnosi sezilib turadi.

7. Soʻzlarning sinonimi yuzaga kelishi bilan.

Jumladan, *shalola* soʻzi tarixga oid, termin sifatida “suvning yuqoridan tik pastlikka shiddat bilan quyilib tushadigan joyi; shunday otilib tushayotgan suv; shovva”, shuningdek, texnikaga oid termin sifatida “Bir daryo oqimida joylashgan va suv sarfi boʻyicha oʻzaro bogʻliq bir necha gidroelektrostansiyadan biri” maʼnosiga ega. Biroq texnik terminlar qatorida “kaskad” ham mavjud boʻlib, mazkur tushunchani ifodalash uchun xizmat qiladi. Natijada shalola soʻzi ishlatilish doirasi qisqaradi.

Soʻz oʻzlashuvi va sinonimik qatorlarning vujudga kelishi uzluksiz jarayonlar boʻlib, bu holat oʻz qatlamdagi soʻzlar oʻrtasida ham yuz berishi mumkin.

8. Soʻzlarning atoqli otlarga koʻchishi.

Terminologiyaning shakllanishida atoqli otlarning oʻrni muhim. Jumladan, Makintosh (ingl. nam oʻtkazmaydigan matoni ixtiro qilgan shotland kimyogari Makintosh (Maskintosh) nomidan) Nam oʻtkazmaydigan matodan tikilgan yengil palto. *Koʻchaning narigi yuzidan egnida qimmatbaho kulrang makintosh.. bir yigit qoʻlini oldinga choʻzganicha chopib kelardi (O.Yoqubov, “Uchrashuv”) (OʻTIL – 2-530).*

Shu atoqli otlarning shakllanishiga esa turdosh ot, boshqa turkumdagi soʻzlarning maʼnosi asos boʻlib xizmat qiladi.

Soʻzlarning onomastik sathga oʻtib, undan terminologik leksikaga oʻtishi koʻp kuzatiladi.

9. Soʻzlarning terminologik sathga koʻchishi.

Bayroq soʻzi: Yogʻoch yoki metall dastaga, sim yoki chilvirga mahkamlangan, bir yoki bir necha rangli, davlat, tashkilot, uyushma, harbiy qism va shu kabilarga qarashlilikni ifodalovchi gerb, emblema va boshqa ramziy belgilar, bezaklar tasviri tushirilgan muayyan oʻlchamdagi mato; alam, yalov; tugʻ. Koʻchma maʼnoda maqsad, gʻoya, yoʻl. *Oʻzbek kulolchiligida keng qoʻllanadigan bayroqqa oʻxshash bezak* (OʻTIL – 1-143).

10. Soʻz maʼnosi statusining oʻzgarishi. Bu ham jamiyat hayotida muhim hisoblangan til sohibining ijtimoiy-psixologik taʼsiri bilan, jamiyatda alohida eʼtibor qaratilayotgan sohalar bilan chambarchas bogʻliq. Ayrim oʻrinlarda shaxslar nutqida ishlatilgan soʻz ommaviylik kasb etib, faol qoʻllana boshlaydi, maʼnosi muayyan darajada maxsuslashadi. Bu fan tilida amelioratsiya deb ataladi. Aksincha holat yuz bersa peyorazatsiya deb nomlanadi.

Fermer termini “oʻziga qarashli yoki ijaraga uzoq muddatga olingan erda ziroat, chorva, parranda mahsulotlarini etishtirish bilan shugʻullanuvchi mayda yoki oʻrtacha qishloq xoʻjalik korxonasi egasi” (OʻTIL – 3-340) maʼnosini bildiradi. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatlar tanlagan taraqqiyot yoʻnalishi, tabiati, ijtimoiy sharoitiga qarab, “fermer” tushunchasi turli xil oʻziga xosliklarga ega boʻladi. AQSHda fermerlar rancho egalari sifatida xoʻjalikning bir nechta sohasida faoliyat yuritishi mumkin.

Bu jarayonlar, albatta, oz vaqt ichidagina boʻlib qolmaydi. Odatda, yangi maʼnolar qaysidir hudud yoki ijtimoiy tabaqa tilida eski maʼnosi bilan yonma-yon yashayveradi. Bunday xususiyatli soʻzlar “Yanus soʻzlar” deb yuritiladi. Masalan, sanksiya termini etimologik maʼnosi “ruxsat berish” boʻlib, hozirgi kunda “taʼqiqlash” maʼnosi faol qoʻllanmoqda.

XULOSA

Yuqoridagilardan fikrlardan kelib chiqib shuni xulosa qilishimiz mumkin, terminlar maʼnosining differentsiyalashuvi soʻzlovchining subyektiv munosabatiga, shuningdek, matn yaratilgan uslubga ham bogʻliq. Shu jihatdan faqatgina bir terminologik tizimga kiruvchi tor sohadagi terminlar hamda bir necha terminologik tizimlarga mansub terminlarga ajratildi.

Terminlarning tor ma'noli bo'lishi uning muomala kiritilish davri, etimologiyasi, shuningdek, u qo'llanayotgan fanning boshqa fanlar bilan integratsiyasiga bog'liq. Ommaviylashuvi uning turli uslublarga ko'chishiga va so'z sifatida boshqa tushunchalarga nisbatan ham qo'llanishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Исмаилов Ф. Ўзбек тили терминологик тизимларида семантик усулда термин ҳосил бўлиши: Филол. ф. номз... дисс. автореф. – Т., 2011. – Б.6.
2. Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К. : Наук. думка, 1987. 162 с. – С.48. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилд, – Тошкент: Ўзбекистон, 2020.
3. Мацюк Г. П. Про термінологізацію одиниць загальноживаної лексики / Г. П. Мацюк // Мовознавство. – 1984. – № 5.– С. 68–71.
4. Миракмалов М.Т. Табиий географик терминларнинг шаклланишида халқ атамаларининг ўрни: Геог. фанл. номз.... дисс. – Т., 1998.
5. Шаропова Р.Ж. Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини: Филол. фанл. фалс. докт. (PhD)... дисс. – Қарши, 2019. – Б.19
6. Vaskovets L. Terminologization and determinologization in treasury terminological // Website of TC STTS: Herald of L'viv Polytechnic National University Problems of Ukrainian Terminology. – 2013. – # 765.
7. Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Т.: Фан, 1963. – Б.41.
8. Таджибаев Ш, Ган с. Телевидениега оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Т.: Фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази Давлат унитар корхонаси, 2014. – Б.37.
9. Сайфулин Р. Дастурлашга оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Т.: Фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази Давлат унитар корхонаси, 2011. – Б. 59.
10. Ликонцев Д.Н ва Хусанов З.К.Мобил ва қўчмас симсиз алоқа соҳасига оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати. Т.: Фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази Давлат унитар корхонаси, 2016. – Б.34

MUNDARIJA

1. **Talabalarda nutq uslubiyatini shakllantirishning pedagogik yondashuvlari** 3
Botirova S.M.
2. **Maktablarda yagona grafik ta'limni ta'minlash orqali chizmachilik o'qitilishini takomillashtirish** 11
Tadjibayev A.B.
3. **Talabalarda ijtimoiy-shaxsiy kompetensiyani rivojlantirishning nazariy asoslari** 23
Yakubbayev M.M.
4. **Bo'lajak tarix o'qituvchilarida aksiologik pozitsiyasini rivojlantirish mazmuniga qo'yiladigan zamonaviy talablar tahlili** 34
Yuldashev J.A.
5. **Matematik va geografik bilimlar integratsiyasi: ahamiyati va tarixiy misollar** 39
Ergashev T.Y.
6. **Maktabgacha yoshdagi bolalar tasviriy faoliyati va uning bola rivojlanishiga ta'siri** 44
Xudaykulova D.Z.
7. **Tabiiy fanlar darslarida semantik o'quv vositalaridan foydalanish texnologiyalari** 52
Aliyeva M.X., Kamalova Y.B.
8. **Ingliz tilidagi autentik materiallarni tanlashga qo'yiladigan zamonaviy talablar** 57
Ermirzayev A.V.
9. **Педагогическая концепция писателей как источник духовно-нравственного воспитания молодёжи** 64
Абдулвохидов Э.
10. **Gimnastika to'garagi yordamida talabalarni kuch sifatini oshirish texnologiyasini takomillashtirish** 82
G'ofurov A.M.
11. **Gandbol murabbiylarini kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish** 90
Azizov S.V.
12. **Gimnastika sport turi orqali talabalarni jismoniy tayyorgarligini oshirishning pedagogika mexanizmi** 95
Yakubjonov I.A.
13. **Chet tilini o'rganishda leksik kompetensiyani oshirish uchun flash-kartalarning didaktik imkoniyatlari** 104
Dexkonova G.A.
14. **15-16 yoshli voleybolchilarni ish qobiliyatining sakrovchanlik komponentini shakllanish dinamikasi** 113
Tuxtaboyeva N.A.

148. Umumta'lim maktablarida alisher navoiy ijodini o'rgatishda integrativ yondashuvlarning nazariy asoslari 1214
Sobitova M.A.
149. Tarixiy shaxslarni badiiy talqin qilish prinsplari 1223
Sharipova M.
150. Mustaqillik davri o'zbek she'riyatidagi o'zgarishlarning vujudga kelish omillari va asoslari 1230
Muydinova M.S.
151. Zamonaviy tilshunoslikda pragmalingsvistikaning antroposentik yondashuv asosida o'rganishning nazariy asoslari 1237
Jo'raboyeva I.D.
152. Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda videodarslar va interaktiv slaydlarning samaradorligi 1242
Tilavoldiyeva M., Mirzayev T.
153. Анализ выступления студенческой мини-футбольной команды узгүфкс на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге –2023 1248
Исмагилов Д.К.
154. O'zbek tilida o'xshatishlarning lingvokulturologik xususiyatlari haqida mulohazalar 1255
Oybolayeva G.A.
155. Kimyo fanini o'qitishda virtual laboratoriyaning o'rni 1260
Lutpillayeva M.
156. O'zbekistonda tarjima ta'limini takomillashtirish: yevropa modeli asosida yondashuvlar va tavsiyalar 1266
Lutfullaev P.M.
157. O'zbek xalq cholg'u asboblari o'qitishda milliy musiqa pedagogikasining innovatsion yondashuvlari 1275
Jurayeva G.Z.
158. Yuqori sinf adabiyot darslarida muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish 1281
Xolmatova G.I.
159. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar 1288
Maqsudov U.Q., Nuridinova M.B.
160. Terminlar sohalararo konversiyasining izohli lug'atlardagi tavsifi 1295
Xashimova X.D.